
**INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA GLOBAL NA UNIVERSIDADE: PERCEPÇÕES
DE PROFESSORES EM PRÉ-SERVIÇO DE UM CURSO DE LETRAS NO
TOCANTINS**

DOI: 10.5281/zenodo.13765994

Suiane Francisca da Silva¹

¹Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística – Universidade Federal do Tocantins
Secretaria Municipal de Educação de Palmas – TO/SEMED
suiane_s@hotmail.com

AT07: Formação Docente.

O presente estudo teve como objetivo principal investigar as percepções que seis professores em pré-serviço do Curso de Letras (Inglês), Câmpus de Porto Nacional, da Universidade Federal do Tocantins têm sobre o Inglês como Língua Franca (ILF) na sua formação inicial. Para mais, tentou-se averiguar, dos Programas de Componentes Curriculares de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado Obrigatório em Língua Inglesa e Literatura (I, II e III) ‘se’ e ‘como’ esses documentos abarcaram questões relacionadas ao ILF em seus contextos, uma vez que são eles que norteiam a formação de futuros professores licenciados a ensinar o inglês. A literatura utilizada para alicerçar e guiar esta pesquisa encontra-se fundamentada nos esforços empreendidos por pesquisadores, tais como: Calvo et al. (2009); Cogo (2012); Cruz (2006); Dewey (2007); Fogaça, (2007, 2009); Gimenez (2008); Jenkins (2003), Seidlhofer (2004, 2005, 2006, 2009, 2011); Siqueira (2008, 2011); Rajagopalan (2009, 2010); El Kadri (2010, 2011), entre outros. A pesquisa teve como instrumentos de coleta de dados: PPC de Licenciatura em Letras – LI e Literaturas, da UFT/Porto Nacional, Programas de Disciplinas de Estágio Supervisionado Obrigatório em LI e Literaturas (I, II e III), oferecidos no semestre letivo 2017/1 e entrevistas semiestruturadas com os seis professores em pré-serviço que aceitaram participar da pesquisa. Os resultados das análises de dados apontam, primordialmente, para a necessidade da reformulação do Currículo do Curso de Letras: LI e Literaturas, da UFT/Porto Nacional, no tocante à oferta de uma formação inicial de professores de inglês de acordo com o atual posicionamento do ILF na contemporaneidade.

Palavras-chave: Curso de Letras/Inglês; Inglês como Língua Franca Global; Professores de Inglês em pré-serviço.